

**ADVOKATLARNI TAYYORLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA
ULARNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI**

O'zbekiston Respublikasi, Qarshi shahar

Adolat advokatlik fermasi stajori

Normo'minov Dilshod Erali o'g'li

Annotatsiya: Mazkur maqola O'zbekiston Respublikasida advokatlik vakolatining bugungi kundagi ko'rinishi, ularni tayyorlashning muhim jihatlari ochib beradi. Shuningdek, maqolada advokatlik faoliyatining tashkiliy shakllari va rivojlanishi muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: *huquqiy tizim, zamonaviy yurisprudensiya, yuridik maslahatxona, advokatlik firmasi, advokatlar hay'ati, ta'sis shartnomasi.*

“Mamlakatimizda advokatura institutining salohiyatini oshirish uchun boshqa bir qator muhim hujjatlar ham ishlab chiqilmoqda. Fikrimizcha, shulardan biri – Advokatura to'g'risidagi kodeksni ishlab chiqish zaruratidir. Unda sohaga oid barcha qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar o'z mujassamini topishi lozim. Yuridik xizmat ko'rsatish sohasining huquqiy asoslari ham takomillashtirilmoqda. Xususan, “Shartnomaviy huquqiy baza va yuridik xizmat to'g'risida”gi hamda “Bepul yuridik yordam to'g'risida”gi qonunlar, shuningdek, Aholini yaxlit huquqiy himoya qilish konsepsiyasi loyihalari tayyorlanmoqda. Yana bir muhim hujjat, ya'ni Mustaqil advokatura konsepsiyasini tayyorlash bo'yicha ham qizg'in ish bormoqda. Konsepsiya, xususan: tergov va sudning barcha bosqichlarida fuqarolarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida advokatning rolini mustahkamlash;

Advokatlar palatasining faoliyatini yanada takomillashtirish, uning tom ma'nodagi mustaqilligini ta'minlash, advokatura institutini to'liq o'zini o'zi boshqarish tizimiga o'tkazish,

Advokatlar palatasi boshqaruv organlarining advokatlar hamjamiyati oldida hisobdorligini oshirish, tizimga yosh va malakali mutaxassislarni jalb etish;

“raqamli advokatura”ni rivojlantirish kabi asosiy yo’nalishlardagi vazifalarni o’zida qamraydi.

Shu o’rinda “raqamli advokatura”ni rivojlantirish uchun:

birinchidan, advokatlik faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;

ikkinchidan, advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo’lgan ma’lumotlarning tezkorlik bilan olinishini ta’minlash maqsadida advokatura, sud va huquqni muhofaza qilish organlari hamda boshqa davlat organlari o’rtasida elektron ma’lumot almashinuvini samarali yo’lga qo’yish;

uchinchidan, advokatlar tomonidan maxsus axborot dasturi orqali jismoniy va yuridik shaxslarga onlayn yuridik yordam ko’rsatish imkoniyatlarini kengaytirish;

to’rtinchidan, advokatura faoliyati uchun zarur axborot tizimlari, ma’lumotlar bazalari va boshqa dasturiy mahsulotlarni shakllantirish hamda ularda saqlanadigan ma’lumotlarning kompleks himoya qilinishi va maxfiyligini ta’minlash lozimligini qayd etish muhim.

Tabiiyki, advokatura tizimiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning ahamiyati beqiyos. Binobarin bu boradagi yangi qadamlar tizim faoliyatida inson omilini bartaraf etish orqali advokatura institutining davlat organlari va boshqa tuzilmalardan mustaqilligini oshirish imkonini beradi.

Advokatura – davlat organi emas, balki o’z ishini yaxshi biladigan va zimmasidagi vazifalarning mas’uliyatini chuqur anglaydigan mohir kasb egalarining hamjamiyatidir. Shu ma’noda, quyidagi takliflarni ilgari surmoqchimiz:

birinchidan, Advokatura kuni – advokatlar hamjamiyati vakillarining kasb bayrami sanasini belgilash;

ikkinchidan, “Eng yaxshi advokat” ko’krak nishonini ta’ sis etish;

uchinchidan, “Advokatlarning yagona davlat reestri”ni shakllantirish orqali nafaqat fuqarolar, balki huquqni muhofaza qilish organlari va sudlar uchun ham juda asqotadigan yaxlit, ochiq va ishonchli axborot manbasini yaratish kerak.

Advokatlar malakasini oshirish va imijini yuksaltirish – dolzarb vazifa

Ma’lumki, 2020-yil 30-iyun kuni O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida o’tkazilgan odil sudlovni ta’minlash va korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi vazifalar muhokamasiga bag’ishlangan videosektor yig’ilishida sud-huquq tizimi, xususan, uning muhim tarkibiy qismi bo’lmish advokatura sohasiga doir muammolar ham ko’rib chiqilgandi. O’shanda advokatura muammolari tilga olinar ekan, avvalo kadrlar tanqisligi va sifati masalasiga e’tibor qaratildi. Mamlakatimizda bugungi kunda 4 mingdan ortiq advokat faoliyat yuritishi, ya’ni aholi jon boshiga hisoblaganda 8,5 ming kishiga o’rtacha 1 ta advokat to’g’ri kelishi, ularning ham 43 foizi, ya’ni 1 ming 733 nafari Toshkent shahrida ish olib borishi ta’kidlandi. Qolaversa, Samarqand, Andijon, Termiz, Nukus, Mirishkor, Zafarobod, Uzun kabi 20 ta tumanda birorta ham advokatlik firmasi ro’yxatdan o’tmagani tanqid qilindi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ana shu muammolarning yechimi sifatida advokatlik faoliyatini boshlashi uchun yosh mutaxassislardan 2 yil yuridik staj talab etishni bekor qilish, talabalikdan advokat yordamchisi sifatida amaliyot o’tash tartibini joriy etish vazifalarini belgilab berdi. Shuningdek, yuridik oliy o’quv yurtlarida “advokatlik faoliyati” mutaxassisligi bo’yicha magistrlar tayyorlash lozimligiga e’tiborni qaratdi. Bunga qadar, birinchidan, Yurtboshimiz tomonidan Advokatlar palatasi huzurida Advokatlar akademiyasini tashkil etish tashabbusi ilgari surilganini eslatish maqsadga muvofiqdir. Bo’lajak Advokatlar akademiyasi, jumladan: advokatlarni tayyorlash, malakasini oshirish, huquqning turli sohalari bo’yicha ixtisoslashtirish;

bugungi jadal globallashayotgan dunyoda, jahon bozorida iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va boshqa sohalari bo’yicha raqobat tobora kuchayib borayotgan sharoitda

advokatura taraqqiyoti tendensiyalarini aniqlash bo'yicha istiqbolli ilmiy-amaliy va innovatsion tadqiqotlarni yo'lga qo'yish, texnologik innovatsiyalarni tatbiq etish;

advokatlarga taqdim etiladigan kafolatlar va advokatlik xizmatlari ko'rsatishga taalluqli xalqaro standartlarni hisobga olgan holda, advokatlik huquqi va advokatlarning kasbiy tayyorgarligini oshirishga oid zamonaviy o'quv va o'quv-uslubiy qo'llanmalar hamda dasturlar ishlab chiqish kabi vazifalar bilan shug'ullanadi.

Ikkinchidan, kuzatishlarimiz shuni tasdiqlaydiki, talabalikning "qattiq noni"ni tatgan yosh mutaxassislar orasidan, albatta, eng yaxshi advokatlar yetishib chiqadi. Shunday ekan, yuridik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarida advokat kadrlarni tayyorlash, "Advokatlik huquqi" o'quv kursini joriy etish, talabalarning advokatura sohasida amaliyot o'tishini tashkil etish kabi masalalarga alohida ahamiyat berish talab etiladi.

Uchinchidan, advokatlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan zarur tashkiliy-huquqiy choralarni ishlab chiqish darkor. Bunday choralarni, ayniqsa:

huquqni muhofaza qilish faoliyati;

fuqarolarga yuridik yordam ko'rsatish;

huquqiy targ'ibot-tushuntirish ishlari;

huquqiy tarbiya yo'nalishlarida izchil amalga oshirish taqozo etiladi.

Nega deganda, advokat –qonuniylik, adolat va insonparvarlik namunasi bo'lib xizmat qilar ekan, huquq sohalari bo'yicha chiniqqan va chinakam malakasini oshirgan bo'lishi shart.

To'rtinchidan, advokatlar imijini yuksaltirish va bugungi kun advokatining qiyofasini yaratish masalasi ham dolzarb bo'lib turibdi. Bunda "O'zbekiston advokaturasi: tarix va hozirgi zamon", "O'zbekiston advokaturasi jarayonlar va shaxslar timsolida" kabi kitoblarni nashr etish orqali o'tmishdagi va bugungi kundagi taniqli advokatlarning tutgan o'rni va ahamiyatini ko'rsatib berish juda muhim.

Advokatlar huquqlarini ta'minlashda parlamentning o'rni va ahamiyati

Davlatimiz rahbarining fikricha, “advokatura instituti mustaqilligi, advokatlarning haququqlari va qonuniy manfaatlarining samarali himoyasini ta’minlash, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan ularning haq-huquqlari buzilganligi to’g’risidagi shikoyatlarining ko’rib chiqilishi va tegishli baho berilishi bilan bog’liq masalalarda parlamentning roli va ahamiyatini oshirish” lozim bo’ladi (“Yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasi” kitobi, 110-bet). Shu maqsadda:

birinchidan, Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Advokatura institutini mustahkamlash komissiyasi faoliyatini samarali tashkil etish;

ikkinchidan, davlat hokimiyatining qonun chiqaruvchi va sud organlari, huquqni muhofaza qilish tuzilmalari huzurida advokatura vakolatxonalari institutini tatbiq etish;

uchinchidan, sudyalarning lavozimiga tayinlanishi jarayonlarida advokatlarning fikrlarini inobatga olish kabi muhim masalalar kun tartibiga qo’yilgan. Darvoqe, parlamentimiz advokatura institutining fuqarolik jamiyati tizimidagi o’rni va ahamiyatini yuksaltirish yo’nalishida ham huquqiy va tashkiliy ko’magini ayamasligi kerak, deb o’ylaymiz. Chunki, aslida, advokatura – fuqarolik jamiyatining huquqiy maslahatchisidir. Ammo, afsuski, ayni paytda advokatura tizimi o’z qobig’iga biqinib olganidan ko’z yuma olmaymiz.

Advokatlarning ijtimoiy hayotdagi ovozi ham deyarli eshitilmayapti.

Shubhasiz, bu boradagi ishlarni yangi bosqichga ko’tarmasak bo’lmaydi. O’ylashimcha, buning uchun “Sizning advokatingiz” mavzuida teleko’rsatuv ochish, advokatura tizimi faoliyatini yoritadigan turli davriy nashrlar ta’sis etish katta ahamiyatga ega. Qolaversa, O’zbekiston Yuristlar uyushmasini tashkil etish kerak, degan fikrdaman. Bunday hamjamiyat yoshi, kasb-kori va faoliyat yo’nalishidan qat’i nazar, yurtimizning barcha huquqshunoslarini o’z safida jamlashi har tomonlama to’g’ri bo’lardi.

Advokatura: xalqaro hamkorlik va O’zbekiston tajribasining jahoniy e’tirofi

Bugungi kunda O’zbekistonning yuridik xizmatlar ko’rsatish bozori ko’p jihatdan yopiqligini tan olish kerak. Mamlakatimiz advokatlari xalqaro sudlov

organlari va arbitrajlarining mahkamalarida deyarli ishtirok etmaydi. Shu ma'noda, bugungi islohotlar talabidan kelib chiqqan holda, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi bilan bog'liq ravishda milliy qonunchilikni takomillashtirish lozim. Bu – birinchidan. Ikkinchidan, Advokatlar palatasi huzurida Xalqaro advokatura markazini tuzish zarur. Uchinchidan, advokatlarimizga xorijiy tillarni o'rgatishni yo'lga qo'yishimiz darkor.

Shu o'rinda 2022-yil 2-5 iyul kunlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi delegatsiyasi Jenevaga tashrifi doirasida "Konstitutsiyaviy islohot: inson qadri va huquqlarini ta'minlash – bosh maqsad" mavzusida xalqaro davra suhbatini o'tkazganini qayd etmoqchiman. O'sha forumda ishtirok etgan BMT Inson huquqlari kengashining Sudyalari va advokatlar mustaqilligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diego Garisiya-Sayan quyidagi fikrlarni bildirdi:

"Fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini hamda advokatlar va sudyalarning mustaqilligini amalda ta'minlash juda muhimdir. Bu borada muhtaram Prezident Shavkat Mirziyoevning bevosita rahbarligida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijobiy yangilanishlar yuksak bahoga loyiqdir. O'zbekistonning yangi Prezidenti mamlakat boshquruviga kelgan davrdan e'tiboran yurtingiz hayotining barcha sohalarida maqbul o'zgarishlar shiddatli sur'atlarda amalga oshirilayotganini kuzatib kelmoqdamiz. Shu jumladan, ochiqlik va transparentlikni ta'minlash, sudyalari va advokatlarning mustaqilligiga erishish yo'lida salmoqli odimlar qo'yilganiga guvoh bo'lib turibmiz. O'zbekistonga bundan uch yil oldin amalga oshirgan tashrifimni mamnunlik bilan eslayman. O'shanda O'zbekiston Prezidenti va tegishli muassasalar rahbarlari bilan samarali muloqotlar olib borgandik. Fursatdan foydalanib, ana shu o'zaro ishonchga asoslangan muloqotlarimiz o'z samaralarini berganini alohida ta'kidlamoqchiman. Chunki ayni vaqtda mamlakatingizda huquq ustuvorligini ta'minlash ijobiy tomonga izchil rivojlanayotganini ko'rib turibmiz. Mamlakatda o'lim jazosi qo'llanmasligi haqidagi normaning Konstitutsiyangizda mustahkamlab qo'yilishini olqishlayman. Albatta, "Xabeas korpus" institutini rivojlantirishga jiddiy ahamiyat

berilayotgani va shaxslarning mamlakat hududida erkin harakatlanishi kafolatlanayotgani ham nihoyatda ahamiyatlidir. Konstitutsiyangizda qonun ustuvorligi prinsiplari o'rnatilayotgani diqqatga sazovor. Ayniqsa, "O'zbekiston – huquqiy davlat" tamoyilining yangilanayotgan Asosiy Qonunda o'z aksini topishi havas qilsa arzigulikdir. Shu o'rinda Bosh Qomusingizda tom ma'nodagi huquqiy davlat barpo etishning kafolati bo'lib xizmat qiladigan konstitutsiyaviy normalar qaror topishiga chin dildan ko'makdoshman. Chunki buning natijasida sudyalari, yanada muhimi, advokatlarning haqiqiy mustaqilligi so'zsiz ta'minlanadi". Albatta, bunday samimiy va xolis e'tiroflar yaqin kelajakda O'zbekistonda advokatura tizimini rivojlantirish sohasida erishiladigan beqiyos natijalar boshqa mamlakatlar uchun ibrat va namuna sifatida e'tibor qozonishi ehtimoli kattaligidan dalolat beradi.¹

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Egamberdiev A.U., Ahmedov R.T., Mirzaev Sh.M., Fazilov F., Nikonov I., Sayfieva G. Advokatura darslik. Toshkent – 2016
2. M .H. Rustomrayev, U.A. Tuxtasheva. O'zbekiston respublikasida advokatlik faoliyati. toshkent 2012
3. Nurumov Dilshodbek Djumabayevich, Matmurotov Alibek Ravilovich. Advokatura (yuridik texnikumlar uchun darslik). Toshkent 2021
4. Salumov B O'zbekistonda advokatlik faoliyati. T.: Adolat, 2000. - 225 b

¹ <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/news/m9185>

